

INFORME FINAL PROYECTO “CO DISEÑO DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROECOLÓGICA, DULCE AVENTURA DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA”

Informe Final Junio de 2022

Cod. 49882

Cod. QUIPU. 317010030305

Director. Alberto Martinez

Dpto. Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería y Administración

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

2021 - 2022

Índice de contenidos

1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivo general
4. Objetivos específicos
5. Metodología
6. Resultados
 - 6.1 Fase escuchar
 - 6.1.1 Reuniones de socialización del proyecto
 - 6.1.2 Diagnóstico de los emprendimientos
 - 6.1.3 Definición de áreas temáticas a desarrollar en el proyecto (Taller 1)
 - 6.1.4 Participación en Foro de Turismo y Paz
 - 6.1.5 Renovación de imagen del proyecto
 - 6.1.6 Mapeo de actores (Taller 2)
 - 6.2 Fase Crear
 - 6.2.1 Estructuración y socialización de referentes de plataformas web para turismo
 - 6.2.2 Diseño de producto turístico (Taller 1 - sesión 1)
 - 6.2.3 Conferencias sobre Marketing Digital (Taller 2 y 3)
 - 6.2.4 Intercambios de experiencias (La Birra Social, Tukán Travel)
 - 6.2.5 Gira técnica al Bosque Colibrí, Zona rural de Cali
 - 6.2.6 Co-diseño de prototipo de producto turístico (Taller 1 - sesión 2)
 - 6.2.7 Estructuración de productos digitales y generación de contenido (encuesta y recorrido de Alexander Pereira)
 - 6.3 Fase Entregar
 - 6.3.1 Validación de prototipo (El Danubio)
 - 6.3.2 Socialización de Plan de trabajo anual
 - 6.3.3 Lanzamiento de productos digitales de divulgación y comercialización
7. Conclusiones
8. Equipo de trabajo
9. Bibliografía
10. Anexos

1. Introducción

Este proyecto se desarrolla en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, como resultado del trabajo conjunto entre la comunidad de emprendedores, el colectivo Totuma organización, el grupo de investigación – SEPP, La Alcaldía de Pradera y la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.

Durante el final del año 2018 e inicios del 2019 se desarrolló el proyecto Co-diseño de **Ruta Turística Gastronómica en el municipio de Pradera**, para el fortalecimiento de la identidad local, el comercio y la diversificación productiva, a través del turismo de **base comunitaria**, mediante el cual se creó la **Ruta Agroecoturística Pradera Dulce Aventura**, donde se articularon aproximadamente 25 iniciativas del sector en 4 circuitos turísticos, los cuales recibieron una dotación básica para la prestación de servicios, además de diferentes procesos de capacitación, con el acompañamiento integral de la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de Pradera y el Colectivo Totuma, además del apoyo económico e investigativo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, con recursos del programa de extensión solidaria.

Para darle continuidad al proyecto, en el que se pretende realizar una articulación mediante el diseño y posicionamiento de productos turísticos determinados, que permitan consolidar la ruta agroturística del municipio, donde prime la solidaridad, bien común y distribución equitativa de los beneficios, se implementó una segunda fase del proyecto. En esta fase iniciada en octubre del año 2021, contando con recursos de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de cada eslabón de la cadena de valor del turismo, principalmente los correspondientes al posicionamiento y comercialización de productos turísticos por medio de herramientas de trabajo de planeación y creación de estrategias de promoción digital. Se ha abordado un esquema de trabajo en el desarrollo local, proyectado a lo regional y nacional, con miras en el posicionamiento en nuevos mercados internacionales. Además de la tipología de turismo de base comunitaria y agroturismo, con énfasis en el cooperativismo, el desarrollo económico solidario y la igualdad de oportunidades para el desarrollo del municipio.

2. Justificación

Si bien en la primera fase del proyecto se logró identificar, estructurar y articular la ruta a nivel interno identificando proveedores y procesos, es necesario desarrollar una planeación óptima para lograr un modelo de negocio que garantice la igualdad de oportunidades para los emprendimientos participantes en una demanda constante de los productos ofrecidos, canales y plataformas de comercialización de sus productos o servicios.

La comunidad pradereña mostró un gran interés en darle continuidad al proyecto, por lo que se hizo necesario definir niveles de participación y mecanismos de concertación en la toma de decisiones y metodologías que articulen todos los procesos y se logre el trabajo

organizado en torno al turismo de base comunitaria. Se estudiaron oportunidades en la creación de estrategias de visibilización, promoción y ventas, que logran articular las unidades productivas al trabajo en plataformas digitales que permita identificar el nivel de desarrollo y presencia en estas, y a partir de ello, desarrollar un plan de creación de contenidos y fortalecimiento de manejo de redes sociales.

Para desarrollar un trabajo que articule a todos los participantes, es necesario buscar herramientas, que faciliten la interacción y la creación de nuevas propuestas, que sean adaptables a las condiciones del contexto y de la actualidad del nivel de desarrollo de los emprendimientos, es por esto que se busca activar una ruta para el fortalecimiento en la cadena de valor, en la creación de contenidos de calidad, para promocionar y comercializar la oferta turística de base comunitaria de Pradera.

3. Objetivo General:

Fortalecer la ruta agroecoturística Dulce Aventura del municipio de Pradera, a través del Co-Diseño de un plan de funcionamiento anual que consolide la cadena de valor y proponga nuevos canales de distribución para sus productos, en el marco del turismo de base comunitaria.

4. Objetivos Específicos:

- Realizar un diagnóstico del nivel de participación y articulación de las iniciativas de turismo comunitario participantes en el proyecto anterior.
- Co-diseñar un plan de funcionamiento anual para la consolidación de un producto mínimo viable de la Ruta Agroecoturística Pradera Dulce Aventura.
- Desarrollar una plataforma de comercialización y promoción para los productos turísticos, basada en el uso de nuevas tecnologías TICs.
- Promover la colaboración e igualdad de oportunidades, mediante espacios de trabajo de diseño colaborativo, como propuesta de valor de la Ruta Agroecoturística Pradera Dulce Aventura.

5. Metodología:

La metodología del proyecto, incluye herramientas del “DesignThinking” (pensamiento de diseño), diseño centrado en las personas y el diseño participativo, enfocado a la innovación social, el proceso creativo de construcción comunitaria, donde el diseño se aplica como una herramienta facilitadora, para la creación de redes de trabajo; formatos de comunicación y estrategias pensadas para la dinamización económica, la apertura a nuevos mercados y públicos, desde la valoración y la difusión cultural, visibilizando el territorio, las tradiciones y los saberes autóctonos de las comunidades articuladas.

Gráfico 13: Esquema para el diseño de productos.

Img 1 Esquema para el diseño de productos, modelo esquemático, metodología participativa para el desarrollo de productos o servicios.

Img 2 esquema de diseño, Design Thinking, metodología participativa para el desarrollo de productos o servicios.

Design Thinking:

Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto.

Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California, EEUU a partir de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos como «Design Thinking» la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora

<https://www.designthinking.es/inicio/index.php>

La segunda etapa de este proyecto se orienta en las metodologías mencionadas y reúne diferentes herramientas del trabajo participativo para establecer tres fases de interacción con el grupo de trabajo :

1 Fase: Escuchar (Aproximación)

En esta fase se desarrolla un proceso de comunicación con la comunidad del proyecto, se crea un lazo de empatía y se contextualiza a partir del nuevo escenario post-pandemia covid-19, el surgimiento de nuevas necesidades. Igualmente se realiza la lectura del contexto actual, adaptando las metodologías del proyecto, iniciando por un diagnóstico a partir de la observación e instrumentos de toma de datos en el territorio de los emprendimientos. De la misma manera se realiza una caracterización de los actores (personas-emprendimientos) participantes.

2 Fase: Crear (Desarrollo)

En esta fase se realizan talleres pedagógicos de co-creación con la comunidad para la construcción de recursos tangibles para la planeación y creación de narrativas de guiones de turismo (storytelling) de base comunitaria y venta. Se elabora el prototipo del producto mínimo viable a validar y se generan los insumos para el Plan de Funcionamiento Anual. Se implementan los registros gráficos (fotografías y videos) para el uso y desarrollo de plataformas web, además de mockups con identidad local.

3 Fase: Entregar (sostenimiento)

En esta fase se pretende entregar e iniciar la puesta en marcha el plan de funcionamiento anual, con las estrategias y los contenidos de las plataformas en temas de visualización, promoción y ventas; se realiza la validación del uso de la plataforma y una estrategia de marketing digital para el lanzamiento del aplicativo al mercado local y regional.

6. Resultados obtenidos

NOTA: Durante la ejecución del proyecto a comienzos del año 2022 se evidencia la necesidad de tramitar ante el consejo de facultad de Ingeniería y Administración, un aval para lograr una prórroga de vigencia del proyecto por tres meses, el cual se extiende hasta el 29 de junio del 2022. Los motivos para realizar dicha solicitud estuvieron relacionados específicamente con:

- Cambio de catálogo presupuestal de cuentas, proceso administrativo de la Universidad, debido al cual se presentaron retrasos para la ejecución presupuestal del proyecto, este proceso intervino en los tiempos para dar continuidad a los procesos contractuales.
- Restricciones a causa del Covid 19 y todo lo que ha generado la pandemia, lo cual ha repercutido de manera significativa al sector Turismo, además de intervenir con

las dinámicas propias para el desarrollo de actividades presenciales con las comunidades.

foto 1. Plegable impreso invitación a las sesiones de trabajo- Febrero 2022

En los meses que corrieron hasta junio del año 2022, se alcanzaron los objetivos propuestos en las tres fases. Los resultados obtenidos se relacionan a continuación:

6.1 Fase Escuchar

Se abre camino con el proceso de socialización ante la comunidad desde el mes de Octubre del 2021, Se realizaron reuniones de planeación (equipo coordinador Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira), informativas (comunidad), visitas para asesorías administrativas (oficina de extensión, presupuesto y contabilidad) y una visita de reconocimiento al territorio (circuito agroecoturístico y circuito cultural), donde se realizan observaciones, analizando el contexto, entendiendo los antecedentes y ajustando los objetivos del proyecto a las condiciones actuales de los emprendimientos participantes.

Foto 2. Corregimiento el Líbano: Visita finca Planta Sana, reconocimiento de avances de infraestructura y de redes de trabajo campesinas y comunitarias. Diciembre 2021

img 3 . Diagrama de etapas del proyecto - Sesión de Planeación - Enero 2022 previo a la prórroga.

En la etapa de Escuchar, se establece el equipo de trabajo conformado por estudiantes auxiliares de las carreras de Diseño Industrial Jhoan Camilo Gavilan, Administración de empresas Miyerlandy Hostos, Ingeniería Agroindustrial Daniela Sierra, dos profesionales contratados Ivett Cristina Jimenez Ingeniera Agrónoma y Julian Henao Rocha Diseñador Industrial, el Director del proyecto profesor Alberto Martinez, y el aporte profesional del colectivo de diseño: Totuma; Angelica Rangel, Laura Fuquene, Robert Vivas y Viviana Arango. Paralelo a esto se realiza el acercamiento a la comunidad, se entregan invitaciones dirigidas y se crea un canal de comunicación pertinente con ellos y entre el equipo para el flujo de la información, “grupo de whatsapp”.

6.1.1 Reuniones de socialización del proyecto

Se llevaron a cabo reuniones de carácter informativo con el equipo coordinador del proyecto y la comunidad lo que permitió mantener una comunicación fluida con respecto a trámites administrativos y desarrollo logístico del proyecto. Se definen requerimientos de participación coherentes con el enfoque de construcción colaborativa en turismo comunitario, para perfilar los emprendimientos que participarán en esta segunda etapa, teniendo en cuenta que por el tiempo prolongado entre la primera etapa y ésta, muchos emprendimientos no continuaron su proceso y aparecieron nuevos interesados en vincularse.

Foto 3 y 4 . Taller sobre los criterios de participación y jerarquización de retos y enfoques dentro del contexto, espacio de capacitación y fortalecimiento al Turismo Comunitario - Pradera, Marzo 2022

REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

1. *Vivir en Pradera*
2. *Tener una iniciativa productiva que se pueda relacionar con la cadena de valor del turismo comunitario.*
3. *De haber participado en la 1er fase de este proyecto, pertenecer al circuito agroecológico, cultural o urbano.*
4. *Tener experiencia previa relacionada con las temáticas de los circuitos agroecológico o el cultural.*
5. *Tiempo de funcionamiento mínimo de un año.*
6. *Cada emprendimiento deberá beneficiar de manera económica o en especie a personas de la comunidad.*

6.1.2 Diagnóstico de los emprendimientos

Se crearon instrumentos de recolección de información con el propósito de llevar a cabo un diagnóstico del nivel de desarrollo, participación y articulación de las iniciativas de turismo comunitario, realizando el llamado en primera instancia a las personas/emprendimientos inscritos en la primera fase del proyecto en el municipio.

Caracterización de iniciativas de turismo comunitario en Pradera Valle del Cauca.

judhenaoro@unal.edu.co (no se comparten) Cambiar cuenta Se guardó el borrador

Fecha:
Fecha
11/03/2022

Nº de ficha:
1

Entrevistador(a):

PraderaDulceAventura
Alejandro, Alex, Alex, Aleyda, Arnulfo, Casa, Cris, Diego, Geli, Islenio, Jose, Juan, Lacteos, Lau

Aleyda Pradera
Hola! Cómo van los planes ? Para cuándo se está programando las tomas, la minga fecha del evento será el primer fin de semana de julio?

Hola Juli y todos, buena noche
La verdad es que somos concientes que el primer fin de semana ya está muy encima!!! pero si debemos ponernos de acuerdo pronto para iniciar las labores minga. Pronto les estaremos proponiendo una fecha de encuentro para ultimar detall lo planeado.

Juan David Cam
Por fa me regalan su nombre completo y al frente la razón social de sus emprendim

Aleyda Ruiz Rodriguez
Dulces sentimientos sabores y saberes artesanales
Y mirador el Danubio la ruta de el dulce

Img 4 formulario de caracterización general - Img 4 captura de pantalla "grupo de whatsapp" Pradera Dulce Aventura.

A continuación se presentan algunas gráficas de la caracterización de las iniciativas de turismo, vocación económica, tipo de organización, datos sobre su nivel de desarrollo, canales de comunicación, horarios de atención y canales de distribución

Gráfica 1 podemos observar que el enfoque turístico se encuentra perfilado hacia los temas del turismo de naturaleza, cultura ambiental, identidad cultural histórica, relacionando los valores de respeto y cuidado por su territorio, y la solidaridad presente en la cultura campesina como eje transversal para la dinámica comercial; permitiendo a los emprendimientos articularse con las iniciativas de sus semejantes, en diferentes maneras logrando diversificar productos y servicios.

Gráfica 2 y 3, Analizamos que más de la mitad de los emprendimientos articulados, se encuentran en la informalidad, aunque vienen realizando un trabajo constante por la consolidación de sus productos turísticos, la organización de estructuras de trabajo y la capacitación personal en temas de guianza turística y la certificación, por medio del Registro Nacional de Turismo **RNT**; cabe mencionar que es importante trabajar en el fortalecimiento de la asociatividad y crear estrategias adecuadas para que el grupo de trabajo logre accionar iniciativas en diferentes planos y cumpla con metas propuestas en los plazos que dimensionen, involucrando diferentes actores que puedan ampliar los públicos y mercados objetivos.

De acuerdo al ciclo de vida de los emprendimientos, ¿en qué etapa se encuentra el suyo?

13 respuestas

Canales de comunicación

13 respuestas

Gráfica 4, debido a las condiciones geográficas del territorio, vemos que preponderan la utilización de medios de comunicaciones que faciliten la accesibilidad a los diferentes corregimientos de la zona rural, principalmente el uso de canales como whatsapp y redes sociales como el Instagram y Facebook, la gran mayoría tienen una buena presencia en redes, algunos incluso, con un nivel de desarrollo de plataformas web importantes, ejemplo La Bahía, Nomadas Caminantes y Casa Zambo (Pradera Travel).

+ Caracterización de iniciativas de turismo comunitario en Pradera Valle del Cauca. (res...

En esta tabla se encuentra condensado las respuestas al formulario de caracterización.

6.1.3 Definición de áreas temáticas a desarrollar en el proyecto (Taller 1)

Se realiza un taller de validación y planeación de actividades, donde se definen tres focos de acción, que se ponderan gracias a la participación activa y las expectativas semejantes frente al sector turístico, estos ejes de trabajo buscan priorizar el campo de acción de las propuestas, para que gestionen y faciliten rutas en pro del mejoramiento continuo y organizado del sector:

- **Articulación Estratégica** : Campo de acción que busca facilitar los diálogos para la construcción de propuestas de negocio y colaboración entre los emprendedores, que permitan relacionar los diferentes actores, sus productos y servicios turísticos, en participación continua, estableciendo acuerdos de colaboración, buscando la incubación de nuevos modelos de negocio, tomando a favor la versatilidad de relacionamiento en colaboraciones temporales y en diferentes niveles de participación.
- **Comunicación**: eje de trabajo que plantea la comunicación como un proceso transversal y continuo a nivel interno y externo de cada organización, se buscan brindar herramientas que fortalezcan la conceptualización y la generación de contenidos de valor, incluyendo técnicas comunicativas a través de capacitaciones en marketing digital y posicionamiento de marca.
- **Apoyo institucional**: este eje busca establecer mecanismos de gestión, promoción y difusión para la comercialización, creando canales de comunicación con entidades gubernamentales y el sector privado, que impacten positivamente la comunidad; atendiendo planes y proyectos institucionales que se relacionen y potencialicen los diversos frentes del proyecto turístico de base comunitaria en el municipio de Pradera.

Retomemos: Desafío de innovación (Propuesta Unificada 1 -Robert)

Articulación estratégica

Cómo podríamos identificar el ecosistema turístico del municipio para el reconocimiento, caracterización y generación de alianzas estratégicas que fortalezcan el gremio turístico.

Comunicación

Cómo podríamos establecer mecanismos de comunicación interna y externa para conocernos, articularnos y proyectar nuestros productos turísticos.

Apoyo institucional

Cómo podríamos gestionar con las diferentes instituciones públicas, el apoyo para el fortalecimiento del sector turístico.

¿Cómo podríamos fortalecer la comunicación interna de los diferentes actores del proyecto para crear encadenamientos productivos que nos permitan gestionar diferentes apoyos institucionales en torno al turismo en Pradera?

Img 5 y 6 Ayudas audiovisuales, taller 2, definiendo ejes temáticos para la unificación de criterios y así establecer las actividades de planeación y fortalecimiento enmarcados a una línea de tiempo y sus plazos.

Este ejercicio tenía como Objetivos: (i) validar la información que ha sido compartida hasta el momento entre la comunidad y nuestro equipo de apoyo a través de encuentros previos sobre diagnóstico, necesidades de la Ruta Dulce Aventura y propuesta de ejecución del proyecto. (ii) Re-diseñar de forma colectiva el plan de acción, priorizando actividades y metas que respondan a las condiciones variables del contexto.

6.1.4 Participación en Foro de Turismo y Paz

A raíz de las conversaciones planteadas y con la intención de fortalecer lazos y redes en torno al proyecto, se realiza la gestión de espacios de intercambio de bases académicas con profesores expertos en Turismo de Base Comunitaria de la región. Así, algunos miembros participaron en el **Primer Foro de Turismo y Paz**, llevado a cabo en el corregimiento de Santa Luisa, zona rural del municipio de El Cerrito, Valle, el 23 de octubre de 2021.

Este Foro fue organizado por la escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Un espacio de formación y reconocimiento de experiencias exitosas de Turismo comunitarios en la región, dando a conocer avances y desafíos de las propuestas desarrolladas.

6.1.5 Renovación de imagen del proyecto

En el proceso de reconexión y escucha que se fue desarrollando, se consolidó un grupo de participantes que incluyó a miembros con los que se venía trabajando desde el 2018 y también nuevas personas y emprendimientos que aportan valor a la iniciativa de Pradera Dulce Aventura. Ligado a lo anterior, el equipo del proyecto apoyado en el estudiante de Diseño vinculado al proyecto trabajan en la renovación del logotipo para potenciar la línea comunicacional de la marca ya trabajada durante estos años "Pradera Dulce Aventura". (Ver Anexo: Imagen institucional del proyecto, Pradera Dulce Aventura - versión 2.0)

6.1.6 Mapeo de actores (Taller 2)

Se realiza un taller dividido en dos momentos: el primero para socializar y validar con los participantes lo que se logró en la etapa 1 del proyecto en cada una de las áreas temáticas priorizadas, teniendo en cuenta que hay participantes nuevos que no conocían estos resultados, con el objetivo de validar si estaban de acuerdo y se podría continuar sobre esto, o si se requería algún ajuste.

El segundo momento consistió en mapear los actores clave del sector para poder estructurar un gana - gana y gestionar nuevas alianzas estratégicas.

Foto 5 y 6 de la socialización de resultados de la primera etapa relacionados con las áreas temáticas priorizadas.

Diagrama: Gana - Gana

El diagrama gana - gana se construye partiendo del reconocimiento de las diferentes organizaciones públicas y privadas, que hacen presencia en el territorio de Pradera. Lo que propone, como su nombre lo indica es visualizar las posibles relaciones de valor recíproco de los actores identificados, para así convocarlos y lograr su participación. Creando condiciones para el encadenamiento productivo, evidenciando las potenciales relaciones que buscan la sustentabilidad del proyecto en aspectos económicos y de gestión logística.

Este proceso se concreta definiendo una estrategia de vinculación con cada actor.

ITEM	ACTOR	SECTOR	UBICACION	QUE APORTA	QUE GANA	ESTRATEGIA VINCULACIÓN
1	Instituto de Cultura y Turismo - Alcaldía Municipal	GUBERNAMENTAL	Calle 6 con carrera 10 esquina Pradera Valle	Espacios, acompañamiento en los procesos con la comunidad, presupuesto.	Cumplir con metas del plan de desarrollo, visibilidad en el proceso	Reunión con _____ para contarle de lo que se pretende trabajar en la segunda fase, explicarle como esta distribuido el presupuesto y que con la ayuda del instituto la ruta puede tener mayor impacto.
2	Secretaría de Desarrollo Económico - Alcaldía Municipal	GUBERNAMENTAL	Calle 6 con carrera 10 esquina Pradera Valle	Presupuesto, articulación con programas de formación con el sena, cámara de comercio.	Cumplir con metas del plan de desarrollo, visibilidad en el proceso	Reunión con el secretario para explicarle el proyecto desde el inicio, debe ser a principios de enero para que la vinculación del proyecto la metan dentro del plan de desarrollo y le puedan dar un rubro específico.
3	Secretaría de Desarrollo Rural - Alcaldía Municipal	GUBERNAMENTAL	Calle 6 con carrera 10 esquina Pradera Valle	Espacios, Presupuesto, acompañamiento en el proceso con comunidad, vinculación del proceso en la agenda del CMDR, articulación a los diferentes programas que llegan desde el departamento o de cooperación internacional para el desarrollo local de la población rural de los municipios PDET	Cumplir con metas del plan de desarrollo, visibilidad en el proceso	Reunión con el secretario para explicarle el proyecto desde el inicio, debe ser a principios de enero para que la vinculación del proyecto la metan dentro del plan de desarrollo y le puedan dar un rubro específico.
4	Fundación Fabio Pava Arbelaez	ONG	Calle 7 No 9-59 Pradera Valle	Refrigerio, espacio de reunión, conocimiento de experiencias de turismo en asia, vinculación a un programa de bilinguismo que hace poco presentaron con la embajada americana.	Visibilidad en el territorio ya que son una fundación nueva, Valor compartido y responsabilidad social.	Reunión con la subgerente de mercapava, Carola Pava mostradole que este puede ser un proyecto de gran impacto para el municipio pero que en especial para la zona rural, que el supermercado estara visible dentro de los impresos es decir mostrar que pueden tener una estrategia de mercado.
				Muralismo, Señalización, jornadas de participación con la comunidad donde aporten refrigerio y asistencia tecnica en el tema de concientización		Reunión con Monica Molina, quien es la persona encargada de realizar las jornadas de concientización y de
5	CVC	GUBERNAMENTAL	Palmira Valle	Muralismo, Señalización, jornadas de participación con la comunidad donde aporten refrigerio y asistencia tecnica en el tema de concientización ambiental. Acompañamiento tecnico proteccion de areas, regulaciones, capacidad de carga, conexión con la ventanilla de negocios verdes, socio para una posible rueda de negocios.	Visibilidad, Valor compartido /responsabilidad social, cumplimiento de metas planes de acción.	Reunión con Monica Molina, quien es la persona encargada de realizar las jornadas de concientización y de proyectos encaminados a preservar el medio ambiente. mostrarle la estrategia de turismo de base comunitaria como un modelo que contempla 100% el tema ambiental.
6	ASOBOLO	ONG	Pradera Valle	Presupuesto, articulación con los diferentes programas de capacitación en temas ambientales, espacio de reunión.	Visibilidad y cumplimiento de objetivos como organización	Reunión con Amalia Morales quien es la representante legal de ASOBOLO, contar el proceso encaminandolo a uno de los objetivos que ellos tienen que es coordinar y ejecutar programas de caracter cultural, social y económico en beneficio de los habitantes de la cuenca del rio bolo con el fin de mejorar su nivel de vida
7	UAO- Escuela de Turismo					
8	UNAL	ACADEMICO	Palmira - Valle del Cauca	Participación en Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica.	Incorpora conocimientos a los procesos productivos, sociales, culturales y políticos, buscando desarrollar e implementar un mejoramiento o nuevo valor en el corto, mediano o largo plazo del proyecto con un desarrollo innovador.	Reunión con Jose Alejandro Raigoza funcionario de extensión - Hermes
				Servicios academicos	Proporciona: consultorías, asesorías, interventorías, evaluación de programas y políticas	El profesor de planta que solicita al director de departamento y a la coordinación de Facultad de la universidad
				Educación Continua y Permanente	Cursos de extensión, actualización o profundización, diplomados y programas de formación docente.	Comunicarse con coordinación de Facultad de la universidad
8	UNAL	ACADEMICO	Palmira - Valle del Cauca	Servicios academicos	Proporciona: consultorías, asesorías, interventorías, evaluación de programas y políticas	El profesor de planta que solicita al director de departamento y a la coordinación de Facultad de la universidad
				Educación Continua y Permanente	Cursos de extensión, actualización o profundización, diplomados y programas de formación docente.	Comunicarse con coordinación de Facultad de la universidad
				Extensión Solidaria	Financian total o parcialmente con recursos de la Universidad.	Convocatoria cada año - HERMES profesor de planta que se inscribe a la convocatoria
9	SENA	GUBERNAMENTAL	Palmira	Fondo emprender	Acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.	Carta firmada por el representante legal de la entidad con documentos que soporten la representación y existencia legal, dirigida a Carlos Arturo Gamba Castillo Coordinador Nacional de Emprendimiento con los siguientes datos: Nombre de la Entidad, Nombre completo líder Actual, No. Documento de Identidad, Cargo, Ciudad, Email, Dirección y Teléfono (donde funciona la Unidad de Emprendimiento). Modelo Certificado de compromiso Unidades de Emprendimiento Externas Fondo Emprnder suscrito por Representante Legal de la institución con documentos soporte, siempre y cuando la última actualización se haya realizado en un término superior a seis (6) meses Fotocopia de cédula persona asignada como líder de la unidad de emprendimiento

Tabla 2 Diagrama Gana - Gana: Actores municipio de Pradera

6.2 Fase Crear

6.2.1 Estructuración y socialización de referentes de plataformas web para turismo

El equipo de trabajo inició el proceso de diseño y construcción de la plataforma web realizando un análisis de referentes en plataformas y editores de portales web y buscaron elementos comunes y básicos como determinantes para el diseño y el uso de las interfaces web para el turismo y la venta de productos online. Se plantearon metodologías y herramientas para la creación de contenidos y publicaciones del proyecto. También se definieron metodologías participativas en la construcción de narrativas escritas y visuales, contenidos en interfaces digitales.

https://docs.google.com/presentation/d/1wTRQKNUDMgsGYxiiq85hAJqvf_uEG7-m7tOJnH0NRCQ/edit?usp=sharing

Se planearon y ejecutaron jornadas de co-diseño para la elaboración del plan de funcionamiento de la ruta y de un producto mínimo viable, a través de jornadas de trabajo con el equipo técnico del proyecto con la finalidad de desarrollar estrategias metodológicas a implementar en los espacios participativos con la comunidad (Talleres de Co-creación y Co-diseño).

6.2.2 Diseño de producto turístico (Taller 1 - sesión 1)

Para dimensionar un plan de funcionamiento anual de la ruta, se definió como punto de partida el diseño del producto turístico, y en función de éste, planificar diferentes acciones necesarias para posicionarlo durante un año. Para esto hay que situarse en la lectura del contexto, realizando un inventario de la superestructura turística en términos generales, analizando la oferta turística y contrastándola con la demanda del mercado local, regional, nacional e internacional.

Transporte, Experiencias (Actividades), Recursos (Atractivos turísticos), infraestructura y equipamientos, fueron los ítems observados y puestos en consideración desde la percepción de los participantes en la jornada de trabajo de la primera sesión, para identificar aspectos clave a potenciar y/o mejorar en su articulación en el producto turístico a desarrollar.

2 Definición de Atractivos Turísticos ...Proceso en el que los bienes y servicios adquieren turístico y se adecúan al mercado, elementos de consumo...

Img 8 esquema didáctico para el análisis de atractivos turísticos en el territorio
Foto 6 Angelica Rangel (Totuma Organización) focalizando el proceso de planeación, articulando la infraestructura y la interacción entre emprendimientos y la conformación del grupo de trabajo para proponer ejercicios de creación de productos turísticos.

Fotografías, 7 - 11, diagrama participativo de equipamiento y recursos disponibles, insumos para la creación de los pilotos de productos turísticos.

Dentro de este proceso surge la necesidad de dar a conocer a la comunidad Pradereña el trabajo de fortalecimiento del gremio turístico, que se ha adelantado con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira; involucrando diversos actores en diferentes niveles de desarrollo y participación; por esta razón se invitó a un medio local *Entérate Pradera* para realizar una nota Periodística, que sería publicada en su plataforma digital de difusión en Facebook en el mes de Abril del año 2022.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=396489931946966&external_log_id=73e8c200-c609-401f-9808-9a43f54036ad&q=enterate%20pradera%20ve%20turismo%20pradera

Foto 12 Juliana Beltran, Planta sana - Panchamama finca agroecologica, productos medicinales a partir de plantas orgánicas, entrevista de Entérate Pradera

6.2.3 Conferencias sobre Marketing Digital (Taller 2 y 3)

Se desarrollan talleres de marketing digital con invitados expertos, liderados por Alexander Pereira, y presentados de la siguiente manera:

- Taller Marketing Digital 1 comunicación digital, creación contenidos de Valor.
- Taller marketing Digital 2 Potencializando la Marca - mapa de experiencia del cliente

Participante del sector turístico no te pierdas esta gran oportunidad

Taller Marketing digital

Andrea

- ABC de la comunicación digital.
- Cómo conectar con tu comunidad.
- Copywriting.
- Cómo crear contenido de valor.

Alexander

- Fortalecimiento de la identidad de marca

Sneyder

- Uso básico de las redes sociales.
- Taller de creación y programación de contenidos.

05 May 2:00 Pm

Invita

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

LA BIRRA SOCIAL

ABC de la comunicación digital : Algoritmos y cómo conectar con tu comunidad.

D. y C. M. María Andrea Llantén

Img 9 Pieza gráfica, invitación a Talleres de Marketing digital
Foto 13 y 14 Sneyder y Alexander Pereira, guiando los talleres 1 y 2 de marketing digital.

Taller - Redes Sociales - Pradera.pdf

El Taller es dictado por un equipo capacitador, profesional en manejo de estrategias de marketing, que brindan herramientas prácticas para la comunicación con enfoque digital, en la planeación de contenidos de valor y manejos periódicos, ordenado procesos de mejora continua. Es fundamental entender los mercados contemporáneos, adquirir competencias y habilidades para el manejo de las plataformas digitales, de esto dependerá llegar a nuevos públicos y clientes, que se ajusten a las necesidades de la oferta y sean más responsables dentro de la experiencia del visitante.

6.2.4 Intercambios de experiencias

La Birra Social

En búsqueda de seguir generando espacios de intercambio de saberes y conocimientos se generó un acercamiento con Vladimir Cuervo, quien es el creador de la estrategia de articulación de iniciativas de turismo y proyectos sociales llamado: **La Birra Social - Destapando Ideas**, de la Ciudad de Cali, con quién se logró organizar un espacio de socialización e intercambio de experiencias en Pradera y se amplió información para la organización de una gira técnica, de intercambio de ideas para los emprendedores de Pradera a desarrollarse en la zona rural de Cali.

Img 10 Invitación gráfica a la charla de Vladimir Cuervo 7 Abril

Inicia el co-diseño del plan de funcionamiento anual para la consolidación de un producto mínimo viable de la ruta Agroecoturística Pradera Dulce Aventura, creando un cronograma de trabajo de talleres que se encaminan al fortalecimiento de las habilidades y alcances de esta fase.

Tukan Travel

Charla sobre generalidades del turismo de aventura, tipos de organizaciones, trabajo colaborativo dentro del turismo de base comunitaria, experiencias de articulación entre empresas prestadoras de servicios turísticos, el sector privado y el sector público; nuevos modelos de empresas y referencias de oportunidades de nuevos mercados; espacio de preguntas y respuestas entre los asistentes y el ponente, ampliando las visiones de territorio y beneficios económicos.

6.2.5 Gira técnica al Bosque Colibrí, Cali

Con el objetivo de conocer una experiencia consolidada homóloga al proceso que se ha adelantado en Pradera, se realizó una salida de campo a la Reserva Natural Bosque Colibrí, la cuál tiene como propósito brindar a los visitantes un espacio de sensibilización en procesos de conservación y convivencia armónica con los recursos naturales y a su vez compartir el trabajo del colectivo Agroecoturismo de la Montaña del corregimiento Villacarmelo, Cali.

En esta visita se hizo un circuito por cuatro emprendimientos del territorio:

Sitio 1. Bukura: Es un emprendimiento familiar que recuperó la tradición de bebidas fermentadas de sus antepasados, donde conocerás el proceso de preparación de la cerveza y vino artesanal.

Sitio 2. Carboneros: Granja con producción a pequeña escala, evidenciando procesos productivos en espacios reducidos, a su vez ofrece posibilidades para compartir en un espacio natural acompañado de tu mascota canina.

Sitio 3. Deyleitarse: Su oferta está alrededor de la gastronomía tradicional como legado familiar, donde tendrás la posibilidad de disfrutar de un delicioso almuerzo elaborado por su propietaria Lucy Dey.

Sitio 4. Bosque Colibrí: Negocio Verde certificado. Su objetivo es la conservación de fauna y flora, desarrolla producción sostenible y es un espacio para turismo de naturaleza y bienestar, además de ser un aula abierta para investigación científica.

TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS

Esta experiencia permitió a los participantes identificar oportunidades de mejora tanto en sus emprendimientos individuales, como en el ejercicio necesario de articulación, para la prestación de una experiencia turística.

Fotografías 15 a 17. Generación de espacios de fortalecimiento a los procesos de Turismo Comunitario, diálogo de saberes e intercambio de experiencias Junio 2022

Visita a ecoturismo de la montaña, Colectivo de 9 familias habitantes del corregimiento Villacarmelo y la Buitrera en los Farallones de Cali.

6.2.6 Co-diseño de prototipo de producto turístico (Taller 1 – Sesión 2)

Para la segunda sesión de diseño del producto turístico, se retomaron los insumos generados en la primera sesión, para finalmente obtener un prototipo a validar en el que

articularon a los emprendedores que hacen parte de esta etapa del proyecto, ya sea a través de los servicios o los productos que ofrecen. Posteriormente se organizaron y distribuyeron las tareas logísticas para validarlo efectivamente.

Este prototipo del producto turístico contemplaba la definición de una agenda tipo pasadía que incluyera actividades y productos/servicios ofrecidos por emprendimientos que son parte de la iniciativa. Alrededor del desarrollo del producto se comprenden conceptos y actividades vinculadas al ejercicio de turismo de base comunitaria como son: definición del rol y responsabilidades de cada miembro del equipo, operaciones logísticas y costos, estrategia comunicacional y oferta del producto, propuesta de valor para los clientes, incluyendo un precio de lanzamiento competitivo, entre otros aspectos.

Fotografías 18 y 19. Continuación del taller de producto turístico, enfocado en la co-creación de un prototipo a ser piloteado y validado en el marco de las actividades del proyecto.

6.2.7 Estructuración de productos digitales y generación de contenido

A partir de los talleres realizados para identificar las necesidades en temas de uso de tecnología para la visibilización y comercialización de la oferta turística, se concertó con la comunidad que se utilizarían las redes a las que tienen mayor acceso y a través de las cuales ya canalizan su oferta y demanda: instagram y facebook. Por esta razón se acordó que la plataforma web, sería un perfil de Pradera Dulce Aventura, en el que se visibilizará a los emprendimientos que hacen parte de este proyecto, desarrollando diferentes estrategias de posicionamiento en el mercado de este nombre como marca ciudad. A través de la misma se canalizará la demanda a los emprendimientos directamente.

Para esto, se solicita al contratista Alex Pereira, realizar una observación de la presencia en redes sociales y el potencial de la marca, su posicionamiento y manejo de contenidos, dichas observaciones fueron realizadas en una tabla comparativa que nos permite evidenciar el nivel de desarrollo y los posibles puntos de intervención para el mejoramiento de la marca y el beneficio de la empresa en términos de comunicación digital.

Empresa	Nivel de desarrollo de la marca ^[1]	Lo positivo +
La Bahia - Bar	Excelente	manejo de identidad de marca, fotografía propia, comunicación de sus servicios
Botón de Oro	Excelente	manejo de identidad de marca, fotografía propia, comunicación de sus servicios
Nómadas Caminantes	Excelente	manejo de identidad de marca, fotografía propia, comunicación de sus servicios
Destino Ventura	Bueno	Maneja principalmente facebook e instagram como plataformas de visualización del trabajo fotográfico, registros de alta calidad e interacción con otros emprendimientos
Dulces sentimientos	Bueno	Se encuentra en una fase inicial de creación de contenidos, en camino al posicionamiento de marca.
Lácteos Dajesa	Excelente	Manejo de varias redes sociales, complementando varias canales de comunicación, buen manejo de imágenes y textos en las publicaciones, respuesta rápida a pedidos y envíos
Casa Borondo	Excelente	manejo de identidad de marca, fotografía propia, comunicación de sus servicios
Casa Zambo	Excelente	manejo de identidad de marca, fotografía propia, comunicación de sus servicios
Planta Sana	Excelente	manejo de identidad de marca, fotografía propia, comunicación de sus servicios
La Maga Arte & Cafe	Bueno	Redes sociales como broshure de trabajo, galería online, debe mejorar estrategias en publicaciones y actualizaciones más frecuentes

Metro x metro	Regular	plataforma organizada, con publicaciones que hacen referencia al tema del cuidado ambiental, debe mostrar concretamente las interacciones con los clientes de su servicio
Cafe soberano	Excelente	perfil organizado, planteando los valores de la cultura campesina, con un tono cálido y centrado en las personas involucradas en la elaboración del producto.
Pradera dulce aventura	Regular	manejo de identidad de marca, fotografía propia, sin comunicación de sus servicios

Tabla 3. Diagnóstico del nivel de desarrollo digital de los emprendimientos participantes.

[1] Excelente: manejo profesional de las redes, comunicación efectiva y transmedia

Regular: manejo tradicional de redes y campañas, interacción baja con clientes

bajo: mala representación, nula comunicación con los clientes

Productos Digitales

Se realiza una revisión de insumos gráficos, fotografías y texto para la presentación del informe final del proyecto. Consolidaron el registro fotográfico, videos de dron, formatos y herramientas en la carpeta de soporte google drive.

<https://drive.google.com/drive/folders/1uKyhITx3vxvw4WJe0U0aroffJ2G3ywOW?usp=sharing>

Productos a desarrollar desde la estrategia de comunicación:

1. POR CADA EMPRENDIMIENTO

- A. Diagnóstico y perfil (Dulce aventura + 12 emprendimientos)
- B. Registro fotos (5)
- C. Video(1 min)
- D. Plantillas editables (a,b,c) x 12 - Dulce Aventura - marca de agua
(Publicación) Instagram /facebook
(Historias) Instagram /facebook
(Chat) Whatsapp /telegram (pieza gráfica)
- E. video resumen 1 min dulce aventura proceso metodología totuma
- F.

2. 1 Banner tipo Roll up (2x1mt) - plegable Nombre Pradera Dulce aventura, mapa y ubicación de cada emprendimiento

logo de cada emprendimiento

contacto

3. PARRILLA CONTENIDOS (Dulce Aventura x 7 meses)

Dulce Aventura - ruta de publicaciones : secuencia de promoción
historia - emprendimientos - valor contenido

- Se requiere fortalecer a un integrante del grupo DA, para acompañamiento en el manejo de los contenidos de la parrilla durante los 7 meses.
- Explicar el funcionamiento y manejo de la parrilla de contenidos para que cada emprendimiento lo pueda usar en sus propios procesos.
- Durante los 7 meses se debe planear los contenidos y pautar los diferentes emprendimientos que hacen parte de la ruta, utilizando los materiales de las plantillas y haciendo publicaciones en conjunto con el emprendimiento.

6.3 Fase Entregar

6.3.1 Validación de prototipo

Experiencia Piloto: La ruta del dulce, El Danubio

Bajo la guía de Arnulfo Rodríguez con su Operador Turístico Nómadas Caminantes y el acompañamiento de Aleyda Ruiz futura Guía de Turismo se dio apertura a La Ruta del Dulce, en el corregimiento de San Isidro, Mirador El Danubio, fomentando de esta manera la tradición de la gastronomía vallecaucana, articulando con las caminatas de montaña. Toda una experiencia de recreación y aprendizaje.

Aleyda Ruiz, creadora de Dulces sentimientos en colaboración con Nómadas Caminantes y el Apoyo de Destino Ventura; realizan una alianza y proponen un pasadía en el corregimiento de San Isidro, en la finca el Danubio, dicha jornada, llamada la ruta del dulce, incluía transporte en campero, almuerzo típico campesino, recorrido por sendero de bosques de eucalipto, avistamiento de aves y degustación de dulce tradicional de manjar blanco, tradición gastronómica en fogón de leña.

Esta exitosa experiencia, evidencia la evolución en los procesos de coordinación y construcción de productos turísticos desde la asociatividad, en este ejemplo, tres emprendedores participantes del proyecto, atienden las variables, respondiendo satisfactoriamente al plan estipulado y el servicio prestado.

*Fotografías, cortesía Ruby Julieth Sierra,
Destino Ventura.*

6.3.2 Socialización de Plan de trabajo anual

El plan anual de funcionamiento fue estructurado a partir de las tres áreas priorizadas en las sesiones de trabajo colaborativo (Alianzas estratégicas, comunicación y apoyo institucional) y las actividades necesarias en cada una de estas áreas para consolidar la ruta Pradera Dulce Aventura. Esta hoja de ruta contiene acciones en diferentes plazos de tiempo, actores responsables y unos hitos relacionados con el producto turístico validado y otros productos que a partir de las herramientas entregadas, puedan realizarse e integrarse en su ejercicio autónomo posterior al cierre del proyecto.

CO-CREACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO			
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA	Consolidar una base de datos de los emprendimientos turísticos	Reconocimiento histórico del municipio (Origen - antecedentes) que fortalezca el tejido social de la propuesta	Generación de proyectos a nivel local, regional, nacional e internacional
	Caracterización y clasificación de los emprendimientos turísticos	Hacer exigencias correspondientes a la administración municipal, Instituto de cultura y turismo de acuerdo a los compromisos del Plan de Desarrollo "Pradera nos une 2020-2023"	Conocer y contactar las empresas grandes o industrias que puedan hacer parte de posibles alianzas estratégicas
	Identificación de estado de legalización de cada emprendimiento (Avances e iniciativas)	Reconocimiento de comunidades indígenas y afrocolombinas	Lograr posicionar a nivel local los productos turísticos ofertados por Pradera Dulce Aventura
	Reconocimiento de toda la cadena de valor de turismo (Refrescar conceptos, definir Principios), Conocer las figuras organizativas	Consolidar la articulación de los emprendimientos en una figura organizativa sostenible	
COMUNICACIÓN	Grupo de Whatsapp	Festival Dulce Aventura	Posicionar a Pradera Dulce Aventura como marca ciudad
	1 Actividad quincenal para presentar y reconocernos	Implementar la Birra Social Pradera, para visibilizar emprendimientos a toda la comunidad	consolidar el gremio del turismo en Pradera y visibilizar los beneficios de articularse a este proceso
	Capacitaciones sobre marketing digital	Implementación del plan de comunicaciones entregado	Implementar punto de información, Señalética, Murales, plataforma de comercialización.
	Convocatoria abierta	Apropiación de la comunidad por la propuesta de IDENTIDAD	Asistir a los diferentes encuentros turísticos. Ejemplo: Anato Premios de reconocimiento para que los emprendimientos se incentiven
APOYOS INSTITUCIONALES	Conocer como funcionan los procesos administrativos	Veeduría ciudadana del sector turístico	Plan de desarrollo turístico planteado por el gremio
	Aprovechar las herramientas que tenemos en la actualidad	Acompañamiento en los procesos	Apoyo de los entes gubernamentales, departamentales y nacionales
	Conocer herramientas legales y saber como usarlas	Agremiación y Articulación	Articulación para canalizar recursos y oportunidades a nivel local, regional y nacional.
	Conocer las personas pertinentes	Articulación con universidades y con la administración local para consolidar una propuesta a nivel de municipio	
	Mapear actores que brinden los apoyos específicos		
	Sistematización de las experiencias		

Tabla 4, Resumen de las metas que se tienen por área temática priorizada y plazo de tiempo

6.3.3 Lanzamiento de productos digitales de divulgación y comercialización

En una reunión formal de cierre con todos los participantes del proyecto, se expusieron los productos audiovisuales generados, se entregó la caja de herramientas con todos los formatos utilizados para que puedan replicar los ejercicios de co-creación y se entregó el plan anual de funcionamiento co-diseñado con todos los participantes.

En este espacio se dieron los agradecimientos respectivos a todos los actores relacionados y también se invitó a los actores claves del sector, para visibilizar este proceso e incentivar su fortalecimiento a través de la articulación de un gremio turístico con identidad y tejido social.

7. Conclusiones

En el desarrollo del proyecto se evidenció la importancia y pertinencia del fortalecimiento a la propuesta **Dulce Aventura** mediante la segunda etapa dentro del proceso turístico comunitario, de acuerdo al objetivo principal y la construcción del plan anual de funcionamiento, enfocados en las necesidades y características de esta nueva realidad post covid-19, que ha involucrado a la población objetivo en una cadena de trabajo comunitario. Con diferentes estrategias se pretende incentivar en la comunidad el uso de herramientas de planeación, creación, generación de material promocional y productos comerciales. En este sentido también se ha requerido articular metodologías de co-creación con el equipo de trabajo para promover acuerdos de participación que permitan visibilizar los diferentes niveles de interacción y estrategias de sostenibilidad de base comunitaria.

Es de resaltar que a partir de la primera etapa se logró establecer algunos liderazgos, que mediante su participación activa en el proceso de co-creación lograron apropiarse parte de la metodología y movilizar iniciativas de carácter comunitario durante más de un año en forma autónoma. Sin embargo, los procesos de carácter comunitario requieren de una alimentación continua para que se logren las metas propuestas y no se pierda el ímpetu y la voluntad de las personas vinculadas por razones comunes como la falta de tiempo, poco presupuesto y también otras situaciones emergentes como la pandemia que fue un episodio devastador para el sector turístico y en general para la economía en el mundo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la apuesta de la línea de Extensión Solidaria cumple un papel fundamental en el fortalecimiento de procesos locales. El de expandir redes y mantener una relación de aprendizaje mutuo entre: las comunidades, miembros de la academia, organizaciones privadas como el colectivo Totuma y algunos de los aliados claves (TuKan, La Birra Social, Colectivo Agroecoturismo de la Montaña, etc), el sector público y otras instituciones territoriales, para lograr escalar este tipo de iniciativas y materializar proyectos de base comunitaria autónomos y sostenibles.

La creación de una plataforma de promoción y comercialización aporta un gran valor a la cadena de valor turístico agregando importantes fuentes de contenidos, que surgen de la creación comunitaria, enfatizando en la identidad local y el rescate del patrimonio cultural y que son un valor agregado a visibilizar en la fase de comercialización. Uno de los principales aprendizajes en el desarrollo de este objetivo ha sido la validación directa de cada resultado o actividad planteada en el papel frente al contexto y capacidad de apropiación de las personas y/o emprendimientos conectados. Alineando expectativas con oportunidades reales de impacto.

Un ejemplo de esto ha sido el camino recorrido por las y los participantes para elegir y aplicar la plataforma de comercialización digital más apropiada para la iniciativa, que superó el sesgo inicial de invertir recursos y externalizar el desarrollo de una página web con ecommerce (que probablemente requeriría de seguir invirtiendo en pago a desarrolladores web y mantenimiento), para invertir en el proceso de capacitación y fortalecimiento de habilidades de todos los miembros en el manejo de una plataforma de comercialización y difusión digital basada en los canales del conglomerado Meta que incluye redes ya desarrolladas (Instagram, Whatsapp Empresarial y Facebook).

De esta manera se pueden impulsar nuevos canales de distribución y comercialización digital, aportando metodologías de planeación, maquetación y estrategias de difusión accesibles, que busquen afianzar el turismo de base comunitaria en la región y permitan la apertura de nuevos públicos y la innovación social en los procesos.

Finalmente, confirmamos que la generación de espacios de trabajo de diseño colaborativo, como propuesta de valor para la Ruta Agroecoturística Pradera Dulce Aventura efectivamente ha aportado al fortalecimiento de la colaboración e igualdad de oportunidades para las y los emprendedores vinculados, en la medida que se puede evidenciar la implementación inmediata de aprendizajes compartidos en los talleres y espacios de encuentro, por ejemplo: participando activamente de mingas para la mejora de infraestructura, realimentación y mejora en las estrategias de comunicación de cada emprendimiento, reactivación de chat comunitario, aparición en medios a nombre de Pradera Dulce Aventura y no a título personal, y creación de eventos en conjunto.

8. PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE PALMIRA

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Alberto Martínez Docente Dpto. Ciencias Sociales

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

Sociedad, Economía y Política Pública, SEPP.

INVESTIGADORES:

- Ivett Cristina Jimenez Delgado
- Julián David Henao Rocha
- Laura Cristina Fúquene Giraldo
- Angelica Rangel
- Viviana Arango Duque
- Robert Armando Vivas Londoño

ESTUDIANTES AUXILIARES:

- Jhoan Camilo Gavilanes Filigrana - Diseño Industrial
- Miyerlandy Hostos - Administración de Empresas
- Daniela Sierra Upegui - Ingeniería Agroindustrial

COLABORACIONES

- Vladimir Cuervo (La Birra Social Cali)
- Santiago Jimenez Tukan Travel (Bogotá)
- Andres Ossa Bosque Colibrí (Zona Rural de Cali)
- Alexander Pereira Mosquera (Equipo Asesor en Marketing Digital)
- Sneyder Neyra (Equipo Asesor en Marketing Digital)
- Juliana Andrea Beltran (Equipo Asesor en Marketing Digital)

9. Bibliografía

- Aranzazu, R. (2011). Herramientas para la Gestión Sostenible del Turismo. Revisado en enero de 2022, de <http://orienteturistico.files.wordpress.com/>: <http://goo.gl/PMDgk1>
- Beltrán, G. (27 de Octubre de 2014). INTELIGENTE RURAL: LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES Y EL MUNDO RURAL. Recuperado el Noviembre de 2021, de gersonbeltran: <http://goo.gl/QqbaQi>
- Bravo Jiménez, R. (8 de Febrero de 2012). Despacio que llevo prisa... Recuperado el 26 de Noviembre de 2014, de GESTIÓN DE DESTINOS: <https://gestiondedestinos.wordpress.com/>
- Boundaryless S.r.l. by under Attribution-ShareAlike 4.0 the USER GUIDE v 2.2 (July 2019). International (CC BY-SA 4.0) revisado en Diciembre 2021 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>.
- MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Viceministerio de Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, TURISMO COMUNITARIO EN COLOMBIA (2018), presentación revisada año 2020
- SENA (2018) Trinidad Patricia Restrepo Montoya, Construcción Objeto de Aprendizaje ELEMENTOS CLAVES EN LA GESTIÓN DEL TURISMO revisado enero 2022
- Vásquez Murillo Mary Amalia. Directora de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo. Informe Programa de Turismo Comunitario revisado enero 2022

10. Anexos

1. Relatoría de la jornada de trabajo, impresiones de algunas de las personas participantes, frente a su contexto y el panorama del proyecto:

1. Ronda de preguntas: puntos positivos y retos.

Aleyda: Le parece que el proyecto fue un buen avance, que le sirvió mucho para que su emprendimiento se fortaleciera, pero con la pandemia dice que se pararon los procesos de formalización. Además, habla que tuvo problemas de salud y que es muy difícil volver, pues las medidas no son las mejores.

Aleyda anuncia que inició su tecnología en Guía de Turismo con el SENA y pone a disposición lo que aprenda y sus capacidades.

Juliana: Saluda, opina que le parece conveniente retomar las actividades, darle vida al proyecto de Dulce aventura pues fue un inicio muy bueno para movilizar el colectivo pero esta parado, propone que es mejor en colectivo que individual pues solitos cada uno puede que sus emprendimientos están en un nivel muy básico y no pueden abarcar mucho. Le parecería bueno arrancar procesos conjuntos para que la ruta avance y que cada uno de forma paralela se pueda poner al día fortaleciendo los negocios individuales.

En general le parece que el proyecto fue un gran aporte a nivel de infraestructura y de fortalecimiento de los emprendimientos y del colectivo. Dice que son pocos los que quedaron y que le meten la ficha, pero que podrían movilizar el proyecto.

Jhon: Comparte con los demás el sentimiento de susto o inseguridad frente a la pandemia, dice que igual su negocio Dajesa se ha movido mucho durante la pandemia, habla que ha tenido la oportunidad de recibir asesorías para implementar estrategias digitales y poder estar en plataformas. Le parece que a raíz del proyecto llegaron muchas cosas buenas, porque se abrió la puerta para empezar a movilizarse, gestionar recursos, acceder a otros proyectos, etc. Repite que por la pandemia todo quedó en paro y no se han movilizado más por el proyecto, pero se siente con muchas expectativas para poder hacer cosas, con la mente abierta y motivación para tener más alcance.

Verónica: Agradece la pandemia pues ha podido hacer otras cosas fuera del negocio, descansar y conectarse con la familia, también poder tener nuevas ideas, está replanteando su negocio. Le tocó comerse el negocio. Para retomar esta muy limitada, no quiere perder inversión, y le preocupan las condiciones de seguridad por eso está accionando su negocio de manera limitada máx. 8 personas atendidas. Tiene una visión muy estricta con el cuidado y con no arriesgar su salud y su vida.

Retos: Toda la cuestión de bioseguridad y lo dispendioso del trato con los clientes y que las personas cumplan con todos los protocolos.

(“La importancia de generar una nueva cultura de cuidado”)

Brayan: Habla de que casa Zambo estaba recién en idea cuando comenzó el proyecto, pero que le pareció muy positivo pues el proyecto le sirvió mucho para fortalecer su emprendimiento, con la pandemia aprovecharon para estar mejorando su espacio, habla de que es muy importante invertir en el emprendimiento y que es un proceso de tiempo, también menciona el aprovechamiento de las tecnologías.

En este tiempo han ganado muchos seguidores sobre todo en la web, la gente se ha comenzado a interesar mucho por la iniciativa que tienen, aumentó la demanda para casa zambo, y están aprovechando esto como una oportunidad para reinventarse, para estar en la virtualidad, potenciar el tema cultural pues ahora son más un centro cultural que turístico y eso se potencia desde la virtualidad.

Retos: Nuevamente la bioseguridad, mantener un ambiente seguro, también los retos económicos que representa la emergencia, es un sector que ha traído bajas económicas. Dice que ve muy positivo que Pradera como municipio está ganando reconocimiento y que eso podría ser bueno para el proyecto

2. Presentación del proyecto de continuidad - colectivo Totuma

Se abre ronda de opiniones y comentarios. Hablan sobre un avance que tuvieron con la alcaldía sobre el tema de monitoreo y presencia en la web. Sienten que si corresponde el proyecto con lo que se habló antes de proponerlo. Ven positiva y acertada la propuesta.

Sobre la asociación y elementos de dulce aventura:

Varios conservan los elementos, un representante por cada parte de la ruta. Las cosas están guardadas desde Febrero, sin ser utilizadas. La asociación se paró totalmente con la pandemia, cada uno ha estado tratando de sobrellevar su vida y sus negocios. Pero han avanzado cada uno en la estructuración y en fortalecer los emprendimientos.

Tienen el grupo conformado y se proponen organizarse, no han pensado en cómo incluiría a otras personas, sería un nuevo reto. Se vuelve a tocar el tema del tiempo, que son procesos largos y que requieren esfuerzos

Se pregunta sobre el cronograma de actividades y qué resultados incluye el proyecto; se retoma el tema de la inclusión de otras personas - con preocupación - en respuesta se explica que la metodología sigue siendo de co-creación y todo se definirá de manera conjunta.

Relatoría por: Daniela Sierra Upegui - Miyerlandy Hostos estudiante auxiliar de Administración de empresas.

Foto 20 reunión virtual, Totuma organización con los participantes del proyecto - google meet

Anexo 2: Renovación imagen institucional del proyecto, Pradera Dulce Aventura Versión 2.0

Logotipo versión 2

Aplicación en estampado de camisetas equipo coordinador de trabajo UNAL - TOTUMA

Desarrollo de Imagen (Logotipo) a cargo de Johan Gavilán, estudiante auxiliar del proyecto; quien realiza un proceso de diseño para la renovación e implementación de la imagen corporativa del proyecto para la segunda etapa del proyecto, realizando una abstracción de uno de los principales atractivos turísticos, que son la cadena montañosa del cañón del río como foco de creatividad y conocimiento.

Anexo 3 . Links de referencia de las plataformas digitales de los emprendimientos:

1. La Bahia - Bar	https://www.facebook.com/Labahiabeachclub https://www.instagram.com/labahia.co/
2. Botón de Oro	https://www.facebook.com/botondeoro.botondeoro.9 https://www.instagram.com/botondeororestaurante/
3. Nómadas Caminantes	https://www.facebook.com/profile.php?id=100039730173018 https://www.instagram.com/nomadas_caminantes/
4. Destino Ventura	https://www.facebook.com/destinoventura1 https://www.instagram.com/destinoventura20/

5. Dulces Sentimientos	https://www.facebook.com/Dulcessentiimientos https://www.instagram.com/dulcessentimientossabores/
6. Lácteos Dajesa	https://www.facebook.com/lacteosdajesa https://www.instagram.com/lacteosdajesa/
7. Casa Zambo	https://www.facebook.com/casazambo https://www.instagram.com/casazambo/
8. Planta Sana - Pancha mama	https://www.instagram.com/plantasana.medicina/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100066919346875 https://www.instagram.com/panchamamaagroeco/
9. Cafe soberano - Islenio	
10. Casa Borondo	https://www.facebook.com/borondo.bio https://www.instagram.com/borondo_bio/
11. La Maga Arte & Cafe	https://www.instagram.com/lamagarte/
12. Oneko / metro x metro	https://instagram.com/oneko_co?igshid=YmMyMTA2M2Y=
13. Pradera Dulce Aventura - @dulceaventurapradera - t0tum40rg	@dulceaventurapradera dulceaventurapradera@gmail.com